

APRESENTAÇÃO

É com orgulho que o Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro anuncia a publicação do mais novo volume da Revista Eletrônica da PGE-RJ, que recebeu, nestes últimos meses, um número recorde de submissões, a demonstrar a confiança depositada pelos autores e a continuada consolidação desta publicação no meio científico brasileiro.

O desenvolvimento de veículos eletrônicos tem se revelado de extrema utilidade neste grave momento que vivemos, facilitando o acesso dos leitores a conteúdo acadêmico e profissional de elevado grau de excelência. Ao mesmo tempo, a pesquisa científica mostra-se indispensável para enfrentar os desafios trazidos pela nova realidade, que evidencia, de um lado, o incremento acelerado de novas tecnologias e, de outro, a contínua tensão entre a atuação da Administração Pública e as demandas mais prementes da sociedade.

Esta edição conta com quatorze artigos, divididos entre as seções de Doutrina e Atualidades. Na seção de Doutrina, foram abordados temas como a “*tribunalização*” do poder político, as parcerias público-privadas e a efetivação dos direitos sociais, o assédio moral nas organizações, a multiparentalidade, o direito ao esquecimento, entre outros. Na seção de Atualidades, investigam-se temas como a contratação baseada na eficiência e o presidencialismo de coalizão.

A seção Memória, que se destina a recordar momentos históricos da produção jurídica nacional que se conectam com o presente, traz dois pareceres emblemáticos: o parecer s/nº/SPBC, datado de 23 de agosto de 2011, em que o Procurador Sergio Pimentel Borges da Cunha debate critérios para incorporação de gratificação de chefia pelos empregados da CEDAE; e o parecer nº. 02/2010/FGM-PG-14, de autoria do Procurador Fabio Giusto Morolli, que versa sobre a possibilidade de desconsideração de atos e negócios jurídicos para fins de tributação por parte da Administração.

A seção de Vídeos traz a aula inaugural do curso “*A Nova Lei de Licitação e Contratos Administrativos*”, coordenado pelos Procuradores Flávio Amaral Garcia e Rodrigo Zambão, que abordam, respectivamente os seguintes temas: “*as premissas da nova legislação: avanços e desafios*” e “*um panorama geral das principais inovações*” do novo diploma legislativo.

Além disso, o presente volume traz uma seção especial destinada a contemplar a

divulgação de importante trabalho realizado no âmbito desta PGE-RJ com a implantação de tecnologias de Inteligência Artificial voltadas à automatização da distribuição de ações em meio à crise da covid-19. Trata-se do “L.E.V.I.”, cujos resultados foram analisados em instigante artigo de autoria do servidor Celso Araújo Fontes.

A Revista Eletrônica da PGE-RJ segue, desde sua inauguração, aberta a contribuições de autores de todo o país sobre temas inovadores e que possam promover não apenas a transformação da ciência jurídica brasileira, mas também a concretização de um futuro melhor para todos os brasileiros.

Anderson Schreiber

Procurador-Chefe do Centro de Estudos Jurídicos
Diretor Geral da Escola Superior de Advocacia Pública